

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561456>
УДК 378.147+519.21

О ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КАК МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

М.Я. Спиридонов,

к.ф.-м.н., доц. кафедры математики,
ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»,
ул. Большая Семеновская, д. 38, г. Москва, 107023

Аннотация: Теория вероятностей является частью математики, и преподавать её нужно как математическую дисциплину, то есть в строгом соответствии с аксиоматическим построением (аксиоматика А.Н. Колмогорова, опубликована в 1933 году). Поэтому на начальном этапе обучения обязательно следует описывать вероятностное пространство и только после этого оперировать с вероятностями событий. Традиционная и практически повсеместно используемая методика обучения обходится без построения вероятностных математических моделей и ограничивается рассуждениями на уровне 17–19 веков. В статье обучение нахождению вероятностей событий предлагается строить на базе метода последовательных испытаний, который не только полностью отвечает математическим основаниям теории вероятностей, но и даёт учащимся общий подход к решению задач. Кроме того, указанный метод имеет ещё ряд преимуществ перед традиционной методикой.

Ключевые слова: аксиоматика Колмогорова, опыты с конечным количеством исходов, конечное вероятностное пространство, нахождение вероятностей событий, метод последовательных испытаний

ABOUT THE TEACHING OF PROBABILITY THEORY AS A MATHEMATICAL DISCIPLINE

M.Y. Spiridonov,

PhD (Physics&Mathematics), Associate Professor of the Department of
Mathematics,
Moscow Polytechnic University of the Russian Federation,
Bolshaya Semyonovskaya str., 38, Moscow, 107023

Annotation: Probability theory is part of mathematics, and it must be taught as a mathematical discipline, that is, in strict accordance with the axiomatic structure (Kolmogorov's axiomatics, published in 1933). Therefore, at the initial stage of teaching, it is imperative to describe the probabilistic space and only after that operate with the probabilities of events. The traditional and almost universally used teaching method dispenses with the construction of probabilistic mathematical models and is limited to reasoning at the level of the 17th–19th centuries. The article proposes that teaching in finding the probabilities of events should be based on the method of sequential experiences, which not only fully complies with the mathematical foundations of probability theory, but also gives students a general approach to solving problems. In addition, this method has a number of advantages over the traditional teaching methodology.

Keywords: Kolmogorov's axiomatics, experiments with a finite number of outcomes, finite probability space, finding event probabilities, method of sequential experiences

Введение. Изучение курса теории вероятностей как в средней, так и в высшей школе начинается с задач на поиск вероятностей событий в опытах с конечным количеством исходов. Собственно, именно на таких задачах, связанных в основном с азартными играми, зарождалась и развивалась на начальном этапе теория вероятностей.

Строго говоря, математической дисциплиной теория вероятностей стала лишь в первой половине XX века: в 1933 году вышла книга Андрея Николаевича Колмогорова «Основные понятия теории вероятностей» [1], в которой было предложено аксиоматическое построение теории вероятностей, получившее

практически всеобщее признание. Лежащее в основе колмогоровской аксиоматики понятие вероятностного пространства служит математической моделью изучаемого случайного явления (или испытания, опыта), то есть того процесса, который для теории вероятностей является предметом изучения.

Если говорить кратко, то математическая модель – это описание объекта исследования в виде совокупности математических соотношений. Так, решая в курсе элементарной математики задачу на движение, работу, смеси и т.д., мы устанавливали связи между заданными и искомыми величинами и в конечном итоге приходили, как правило, к системе уравнений и неравенств. Это и была математическая модель описанного в условии задачи процесса или системы. Точно так же следует действовать и при обучении решению задач, связанных с поиском вероятностей событий: нужно внимательно прочесть условие, выявить рассматриваемое там случайное явление (испытание) и построить отвечающее ему вероятностное пространство, которое в данном случае и является математической моделью. Здесь важно ещё раз подчеркнуть: как математическая наука, теория вероятностей начинается только после выбора вероятностного пространства, с математической точки зрения о событиях и их вероятностях имеет смысл говорить лишь тогда, когда вероятностное пространство построено.

Однако в реальной практике обучения нахождению вероятностей событий и в рекомендуемых учебных пособиях (например, [2, 3]) предпочитают, по традиции и к сожалению, не описывать вероятностного пространства, особенно в опытах с неравновероятными исходами. В этом случае само обучение и изложение решений опирается на эвристические рассуждения (те же, что были в XVII–XIX веках), случайные события описываются лишь их словесными формулировками (а не на языке множеств), вероятностные формулы применяются механистически. Противоречивость такого подхода ярко продемонстрирована в так называемом парадоксе Мизеса [4, замечания к § 1]. Спортсмен будет участвовать в каком-то из двух одновременно проходящих турнирах, в одном из которых он победит (событие A) с вероятностью 0,9, а в другом его ждёт победа (событие B) с вероятностью 0,6. Поскольку события A и B со всей очевидностью несовместны, а вероятность

суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей, то вероятность того, что спортсмен окажется победителем (событие $A + B$), получится равной $0,9 + 0,6 = 1,5$. И что может запретить подобное рассуждение, если события вводить, не описывая элементарных исходов опыта, а о вероятности говорить, не строя вероятностного пространства?

В данной работе обращается внимание на использование метода последовательных испытаний в качестве универсального методического приёма для обучения решению задач, в которых требуется находить вероятности различных событий в опытах с конечным количеством исходов.

Метод последовательных испытаний полностью согласуется с математическими основаниями (с аксиоматикой) теории вероятностей, поскольку его применение требует в каждой задаче, во-первых, выделить рассматриваемое случайное явление и, во-вторых, построить (описать) соответствующее вероятностное пространство. Напомним, что последнее состоит из конечного множества $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, элементы которого интерпретируются как все возможные взаимно исключающие друг друга исходы некоторого опыта; множество Ω называется пространством элементарных событий (или элементарных исходов). Каждому исходу ω_k ставится в соответствие некоторое число p_k так, что выполняются два условия: $p_k \geq 0$ и $\sum p_k = 1$ (аксиомы неотрицательности и нормированности); эти числа интерпретируются как вероятности исходов: $p_k = P(\omega_k)$. Случайным событием называется любое подмножество множества Ω . Вероятность события определяется как сумма вероятностей составляющих его (иначе говорят: благоприятствующих ему) исходов; при этом полагается $P(\emptyset) = 0$, а само пустое подмножество трактуется как невозможное в данном опыте событие. Если перечисленные выше условия выполнены, то пара $\{\Omega, P\}$ вместе с алгеброй событий, состоящей из всех 2^n подмножеств множества Ω , представляет собой вероятностное пространство в смысле аксиоматики Колмогорова.

Своё название метод последовательных испытаний получил от применяемого в его реализации алгоритма: при решении задачи описанное в её условии случайное явление нужно попытаться заменить эквивалентной серией последовательно проводимых

испытаний (действий). При построении вероятностного пространства у каждого из таких испытаний указываются возможные элементарные исходы и их вероятности (с учётом исходов предыдущих испытаний, которые считаются наступившими). Математически корректное формализованное описание общей конструкции вероятностного пространства, являющегося математической моделью последовательности нескольких испытаний с конечным количеством исходов, можно найти, например, в учебнике [5, глава 4, § 1]. Далее все необходимые пояснения будут сделаны на конкретных примерах.

В рамках метода последовательных испытаний вероятностное пространство можно, конечно, выписывать аналитически, представляя элементарные исходы в виде $\omega = (a_i, b_j, c_k, \dots)$, где a_i, b_j, c_k, \dots – исходы первого, второго, третьего и т.д. последовательно проводимых испытаний. Однако для лучшего восприятия обучающимися вероятностное пространство предпочтительней изображать в виде ориентированного графа.

Пример 1. Из пенала с пятью красными и девятью синими карандашами наугад берут два карандаша. Найти вероятности событий: а) $D = \langle \text{вынуты разноцветные карандаши} \rangle$; б) $B = \langle \text{второй вынутый карандаш оказался синим} \rangle$; в) $A = \langle \text{первым вынут красный карандаш} \rangle$, если известно, что вторым вынут синий, то есть известно о наступлении события B .

В условии задачи говорится об извлечении случайным образом двух карандашей из 14. Этот опыт можно разбить на два последовательных испытания (на два выполняемых одно за другим действия): сначала вынимаем первый карандаш, а затем из оставшихся второй. Исходы испытаний идентифицируем по цвету вынутого предмета – К (красный) и С (синий). Соответствующее пространство элементарных событий может быть описано как четырёхэлементное множество $\Omega = \{\omega_1=KK, \omega_2=КС, \omega_3=СК, \omega_4=СС\}$, где первое или второе место буквы в записи элементарного исхода показывает результат первого или второго испытания.

Графически вероятностное пространство просто и естественно изображается с помощью ориентированного графа-дерева с весами, равными вероятностям исходов испытаний (рис. 1). Верхняя «веточка» на диаграмме показывает все возможные исходы первого испытания К и С (к которым ведут дуги-стрелки) и их вероятности

5/14 и 9/14 (в виде чисел-весов). На «веточках» второго (нижнего) яруса диаграммы отражены все результаты второго испытания и их вероятности, причём после каждого возможного исхода первого испытания, считая этот исход наступившим. Элементарные исходы ω_k определяется траекториями маршрутов из начальной (верхней) точки к любой из конечных (нижних). Так, элементарный исход ω_3 (путь из верхней точки к ω_3) представляет собой событие, означающее извлечение первым синего карандаша, а вторым красного: $\omega_3=СК$. Вероятность каждого элементарного исхода находится как произведение вероятностей исходов первого и второго испытаний, образующих (составляющих) данный элементарный исход; к примеру, для исхода ω_3 имеем $p_3 \equiv P(\omega_3) = \frac{9}{14} \cdot \frac{5}{13} = \frac{45}{182}$. Тогда сумма вероятностей p_k всех элементарных исходов ω_k всегда будет равна единице, поскольку единице равна сумма вероятностей исходов каждого испытания (то есть на каждой «веточке» диаграммы):

$$\sum p_k = \frac{5}{14} \cdot \frac{4}{13} + \frac{5}{14} \cdot \frac{9}{13} + \frac{9}{14} \cdot \frac{5}{13} + \frac{9}{14} \cdot \frac{8}{13} = \frac{5}{14} \cdot \left(\frac{4}{13} + \frac{9}{13}\right) + \frac{9}{14} \cdot \left(\frac{5}{13} + \frac{8}{13}\right) = 1.$$

Рисунок 1 – Вероятностное пространство к примеру 1

Перейдём к нахождению искомых вероятностей.

Как и положено в рамках вероятностной математической модели, все события явно предъявляем как подмножества пространства элементарных исходов: $D = \{\omega_2, \omega_3\}$, $B = \{\omega_2, \omega_4\}$, $A =$

$\{\omega_1, \omega_2\}$. Для первых двух событий ищутся безусловные вероятности, которые вычисляются как суммы вероятностей благоприятствующих исходов:

$$P(D) = P(\omega_2) + P(\omega_3) = \frac{5}{14} \cdot \frac{9}{13} + \frac{9}{14} \cdot \frac{5}{13} = \frac{45}{91},$$

$$P(B) = P(\omega_2) + P(\omega_4) = \frac{5}{14} \cdot \frac{9}{13} + \frac{9}{14} \cdot \frac{8}{13} = \frac{9 \cdot (5+8)}{14 \cdot 13} = \frac{9}{14}.$$

Что касается события A , то требуется найти его условную вероятность в предположении наступления события B . Поскольку $A \cdot B = \{\omega_2\}$, то по известной (и фундаментальной в теории вероятностей) формуле получаем

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)} = \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_2) + P(\omega_4)} = \frac{\frac{5}{14} \cdot \frac{9}{13}}{\frac{5}{14} \cdot \frac{9}{13} + \frac{9}{14} \cdot \frac{8}{13}} = \frac{5}{13}.$$

Если построение вероятностного пространства в виде графа затруднительно, что возможно только по чисто техническим причинам из-за большого количества исходов и/или последовательных испытаний, то естественно пытаться использовать иные варианты решения. Как правило, это применение классического определения вероятности или формулы Бернулли.

В данной задаче применимо также классическое определение вероятности. Теперь уже извлечение двух карандашей будем рассматривать как одно испытание, результатом которого являются те или иные два вынутых карандаша. Чтобы добиться равновероятности элементарных исходов, карандаши в пенале надо, например, перенумеровать. Пусть красные карандаши помечены номерами с 1 по 5, а синие занумерованы числами от 6 до 14. Тогда элементарные (причём равновероятные) исходы будут иметь вид $\omega = (i, j)$, где числа i и j указывают номера двух извлечённых карандашей ($i \neq j$).

При нахождении вероятности события $D =$ «вынуты разноцветные карандаши» порядок среди двух вынутых карандашей, то есть порядок номеров i и j в исходах $\omega = (i, j)$, учитывать не обязательно, поэтому для подсчётов можно использовать сочетания:

$$n = C_{14}^2; \quad m_D = C_5^1 \cdot C_9^1; \quad P(D) = \frac{m_D}{n} = \frac{45}{91}.$$

Описание событий $A =$ «первым вынут красный карандаш» и $B =$ «второй вынутый карандаш оказался синим» требует отслеживания порядка извлекаемых карандашей, поскольку речь здесь идёт о цвете именно первого и цвете именно второго из двух вынутых

карандашей. Значит, в этом случае равновероятные элементарные исходы $\omega = (i, j)$ необходимо считать упорядоченными парами чисел и для подсчётов применять комбинаторное правило умножения (такая структура вероятностного пространства позволяет найти также и вероятность события D):

$$n = 14 \cdot 13; \quad m_A = 5 \cdot 13; \quad m_B = 13 \cdot 9; \quad m_{AB} = 5 \cdot 9; \quad m_D = 5 \cdot 9 + 9 \cdot 5.$$

Пример 2 (задача заимствована из [6, вариант 11, № 5]). По результатам контрольных взвешиваний свежее испечённой буханки хлеба установлено следующее: масса буханки оказывается меньше 810 г с вероятностью 0,96, а больше 790 г с вероятностью 0,93. Найти вероятность того, что масса буханки будет больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.

Сначала выявляем описанное в условии случайное явление. Им, очевидно, является взвешивание буханки, результатом которого является то или иное значение массы m хлеба в граммах. Здесь только одно-единственное действие – взвешивание, и представить его в виде последовательности испытаний затруднительно. Наличие в условии вероятностей 0,96 и 0,93 (главное: отличных от 0,5) говорит о неравновероятности исходов, так что классическое определение вероятности вряд ли применимо. Теоретически элементарных исходов бесконечно много: результатом взвешивания может быть любое неотрицательное вещественное число. Однако заданные в условии задачи веса 790 и 810 указывают на целесообразность разбиения всех возможных исходов опыта на три диапазона, что приводит к такому описанию пространства элементарных событий: $\Omega = \{\omega_1 = [0; 790], \omega_2 = (790; 810), \omega_3 = [810; +\infty)\}$. Вероятности элементарных исходов обозначим через p_1, p_2, p_3 соответственно. Их значения найдём по данным задачи:

$$P(m < 810) = P(\omega_1) + P(\omega_2) = p_1 + p_2 = 0,96,$$

$$P(m > 790) = P(\omega_2) + P(\omega_3) = p_2 + p_3 = 0,93,$$

что вместе с условием нормированности $p_1 + p_2 + p_3 = 1$ приводит к $p_1 = 0,07, p_2 = 0,89, p_3 = 0,04$. Искомой является вероятность p_2 .

Вероятностное пространство в виде графа изображено на рисунке 2, хотя для решения задачи этот рисунок не потребовался.

Рисунок 2 – Вероятностное пространство к примеру 2

Пример 3. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Их вероятности попадания составляют 0,9 и 0,7. Построить ряд распределения случайной величины, равной суммарному количеству попаданий.

Указанная в условии задачи случайная величина ξ является дискретной и принимает только три значения 0, 1 и 2. Требуется найти вероятности, с которыми эти значения принимаются. Таким образом, речь идёт о нахождении вероятностей трёх событий $\{\xi = 0\}$, $\{\xi = 1\}$ и $\{\xi = 2\}$. Два выстрела мыслим сделанными последовательно с фиксацией результата каждого, что в рамках метода последовательных испытаний моментально приводит к построению вероятностного пространства (рис. 3; знаками плюс и минус обозначены попадание и промах соответственно).

Рисунок 3 – Вероятностное пространство к примеру 3

На рисунке 3 также указаны значения случайной величины, которые она принимает в зависимости от того или иного результата опыта. Здесь отчётливо видно, что случайная величина является числовой функцией на пространстве элементарных событий, то есть $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Теперь найти вероятности всех принимаемых случайной величиной значений не составляет никакого труда:

$$P(\xi = 0) = P(\omega_4) = 0,03; \quad P(\xi = 1) = P(\omega_2) + P(\omega_3) = 0,34;$$

$$P(\xi = 2) = P(\omega_1) = 0,63.$$

Следовательно, искомый ряд распределения (а это табличная форма закона распределения дискретной случайной величины) имеет вид

ξ	0	1	2
p	0,03	0,34	0,63

Испытания Бернулли. Это серия последовательных испытаний, каждое из которых имеет ровно два исхода («успех» и «неудачу») с неизменными от испытания к испытанию вероятностями (p и q). Испытания Бернулли являются, очевидно, частным случаем схемы последовательных испытаний. Применение метода последовательных испытаний с присущей ему графической иллюстрацией вероятностного пространства всегда поможет выявить испытания Бернулли, и особенно в тех случаях, когда это не сразу усматривается из условия задачи.

Заключение. Метод последовательных испытаний полностью согласуется с аксиоматическим построением теории вероятностей и, тем самым, позволяет излагать теорию вероятностей как математическую дисциплину с соответствующим уровнем строгости в рассуждениях. Будучи встроенным в образовательный процесс, метод последовательных испытаний вооружает обучаемых единым подходом к нахождению вероятностей событий в опытах с конечным количеством элементарных исходов.

При использовании метода последовательных испытаний первым и неотъемлемым этапом в решении каждой задачи становится понимание того случайного явления (испытания), о котором говорится в условии, то есть обязательно вычленяется процесс, служащий для теории вероятностей объектом изучения. Иногда в учебно-методических пособиях такой важный шаг упускается из виду и

обучающимся предлагается находить вероятности событий в условиях невозможности реализации самого опыта, например, когда группу из нечётного количества элементов пытаются разбить на пары [7, варианты 31 и 32, № 10]. Следующим важным этапом решения задачи является описание вероятностного пространства, то есть построение математической модели рассматриваемого случайного явления. Последующие действия осуществляются уже в рамках математической модели.

Метод последовательных испытаний прост и нагляден в изложении, удобен и доступен для восприятия учащимися, так как может преподноситься уложенным в образную структуру в виде ориентированного графа.

Кроме того, метод приводит к уменьшению объёма используемых формул. Я, к примеру, в процессе обучения почти не применяю теорем сложения и умножения и уже давно забыл о формулах полной вероятности и Байеса. При использовании в обучении метода последовательных испытаний активно эксплуатируются только четыре формулы: нахождение безусловной вероятности события в общем случае как суммы вероятностей благоприятствующих исходов $P(A) = \sum_{\omega_k \in A} P(\omega_k)$ и в частном случае равновероятности исходов как отношения количества благоприятствующих исходов к их общему количеству $P(A) = \frac{m_A}{n}$ (классическое определение вероятности), а также нахождение условной вероятности $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Кроме того, в схеме Бернулли при большом количестве испытаний трудно обойтись без формулы Бернулли $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, позволяющей найти вероятность появления (безразлично, в какой последовательности) ровно k успехов в n испытаниях. Наконец, крайне редко применяется формула для вероятности суммы событий, в основном в испытаниях Бернулли, когда интересующее число успехов меняется в некотором диапазоне, например, $P_n(k_1 \leq k \leq k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} P_n(k)$, а также её следствие – теорема о вероятностях противоположных событий $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Более подробно с сутью метода последовательных испытаний, методическими аспектами его применения в учебном процессе и

огромным количеством примеров можно ознакомиться в монографии [8] и учебно-методическом пособии [9].

Список литературы

- [1] Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. / А.Н. Колмогоров – М.: Наука, 1974. 120 с.
- [2] Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. / В.Е. Гмурман – М.: Высшая школа, 2004. 404 с.
- [3] Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. II. / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова – М.: Высшая школа, 1986. 415 с.
- [4] Тутубалин В.Н. Теория вероятностей. / В.Н. Тутубалин – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 232 с.
- [5] Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. / В.П. Чистяков – М.: Наука, 1987. 240 с.
- [6] ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.В. Яценко. – М.: Национальное образование, 2024. 224 с.
- [7] ОГЭ. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.В. Яценко. – М.: Национальное образование, 2022. 224 с.
- [8] Спиридонов М.Я. Метод последовательных испытаний в вероятностных задачах. / М.Я. Спиридонов – М.: Изд-во Моск. полиграф. ин-та, 1991. 100 с.
- [9] Спиридонов М.Я. Математика. Контрольные задания и методические указания для студентов заочной формы обучения. Семестр 4. / М.Я. Спиридонов – М.: Моск. гос. ун-т печати, 2009. 300 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kolmogorov A.N. Basic concepts of probability theory. / A.N. Kolmogorov – M.: Nauka, 1974. 120 p.

[2] Gmurman V.E. A guide to solving problems in probability theory and mathematical statistics. / V.E. Gmurman – М.: Higher School, 2004. 404 p.

[3] Danko P.E. Higher mathematics in exercises and problems. Part II. / P.E. Danko, A.G. Popov, T.Ya. Kozhevnikova – М.: Higher School, 1986. 415 p.

[4] Tutubalin V.N. Probability theory. / V.N. Tutubalin – М.: Publishing house Mosk. Univ., 1972. 232 p.

[5] Chistyakov V.P. Probability theory course. / V.P. Chistyakov – М.: Nauka, 1987. 240 p.

[6] Unified State Exam. Mathematics. Profile level. Standard exam options: 36 options / ed. I.V. Yashchenko. – М.: National Education, 2024. 224 p.

[7] OGE. Mathematics. Standard exam options: 36 options / ed. I.V. Yashchenko. – М.: National Education, 2022. 224 p.

[8] Spiridonov M.Ya. Method of sequential tests in probabilistic problems. / M.Ya. Spiridonov – М.: Publishing house Mosk. polygraph. Institute, 1991. 100 p.

[9] Spiridonov M.Ya. Mathematics. Tests and guidelines for distance learning students. Semester 4. / M.Ya. Spiridonov – М.: Mosk. state University of Press, 2009. 300 p.

© М.Я. Спиридонов, 2024

Поступила в редакцию 5.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Спиридонов М.Я. О преподавании теории вероятностей как математической дисциплины // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 91-103. URL: <https://ip-journal.ru/>